

Times Higher Education
Impact Rankings

WORLD
UNIVERSITY
RANKINGS
ASIA 2025

BUXORO
DAVLAT
1930 UNIVERSITETI

“JAHON SIVILIZATSIYASIDA BUXORONING O‘RNI: BOY MEROS, BARQAROR RIVOJLANISH, YORQIN KELAJAK”

mavzusidagi xalqaro
ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI

I

9-10-sentabr
2025-yil

Buxoro - 2025

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI**

**“JAHON SIVILIZATSIYASIDA BUXORONING O‘RNI: BOY
MEROS, BARQAROR RIVOJLANISH, YORQIN KELAJAK”**

Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari

**“РОЛЬ БУХАРЫ В МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ: БОГАТОЕ
НАСЛЕДИЕ, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ, СВЕТЛОЕ
БУДУЩЕЕ”**

Международная научно-практическая конференция

**“BUKHARA'S PLACE IN WORLD CIVILIZATION: RICH
HERITAGE, SUSTAINABLE DEVELOPMENT, BRIGHT
FUTURE”**

International Scientific and Practical Conference

Buxoro shahri, 9-10-sentabr, 2025-yil

Ilmiy-amaliy anjuman jahon sivilizatsiyasida Buxoroning tarixiy-madaniy va ilmiy-ma'rifiy merosini chuqur tadqiq etish, zamonaviy oliy ta'limda innovatsion yondashuvlar, fundamental va amaliy tadqiqotlar hamda xalqaro akademik hamkorlikni rivojlantirish orqali Buxoroning boy merosi bilan kelajak taraqqiyotini uyg'unlashtirishni ilmiy muhokama maydoniga aylantirishni maqsadida o'tkaziladi.

Ushbu to'plam keng ilmiy jamoatchilik, Buxoro va Buxoro davlat universitetining tarixi hamda turli soha ilmiy yo'nalishlari bo'yicha tadqiqotlar bilan qiziquvchilar, izlanuvchilar, magistrantlar va talabai-yoshlarga mo'ljallangan.

Mas'ul muharrir:

O.X.Xamidov, Buxoro davlat universiteti rektori,
iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Tahrir hay'ati va a'zolari :

- K.A.Samiyev** – Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, f-m.f.d., professor
- D.Sh.Yavmutov** – Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektor, i.f.d, professor
- O.U. Rashidov** – Moliya - iqtisod ishlari bo'yicha prorektor
- A.T.Jurayev** – Xalqaro hamkorlik bo'yicha prorektor, i.f.n, dotsent
- R.G'. Jumayev** – O'quv ishlari bo'yicha prorektor, s.f.f.d., professor
- O.S.Qahhorov** – Ilmiy tadqiqot va innovatsion faoliyatni rivojlantirish departamenti boshlig'i, i.f.d, professor
- G.T. Zaripov** – Ilmiy tadqiqot va innovatsion faoliyatni rivojlantirish departamenti bosh mutaxassisi, t.f.n., professor
- N.I. Gaybullayeva** – BuxDU Ilmiy tadqiqot va innovatsion faoliyatni rivojlantirish departamenti bosh mutaxassisi, f.f.d., professor
- N.Z. Sayfullayeva** – Tahririy-nashriyot bo'limi boshlig'i, p.f.f.d., dotsent
- M.Sh. Shirinova** – Tahririy-nashriyot bo'limi muharriri, f.f.f.d., dotsent
- A.A. Amonov** – Yoshlar bilan ishlash, ma'naviyat va ma'rifat bo'limi boshlig'i, s.f.f.d., dotsent
- Z.S. Nurov** – Ta'lim sifatini nazorat qilish bo'limi boshlig'i, i.f.f.d. dotsent
- B.I. Adizov** – Rektor ijro apparati boshlig'i, i.f.f.d., dotsent
- M.Z. Husenov** – Axborot texnologiyalari markazi direktori, p.f.f.d., dotsent
- D.Z. Rajabov** – O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini mudiri, f.f.d., professor,
- A.H. Hamrayev** – BuxDU tuzilmasidagi Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi direktori
- O.O. Jalolov** – Matbuot kotibi

To'plovchi va nashrga tayyorlovchi:

- N.Z. Sayfullayeva** – Tahririy-nashriyot bo'limi boshlig'i, p.f.f.d., dotsent
- M.Sh. Shirinova** – Tahririy-nashriyot bo'limi muharriri, f.f.f.d., dotsent
BuxDU tayanch doktorant (PhD) va doktorantlar (DSc) – (filologiya yo'nalishlari)

Mazkur to'plam Buxoro davlat universiteti Ilmiy kengashining 2025-yil, 30-avgust 1-sonli qarori bilan nashrga tavsiya qilingan.

Ilmiy-amaliy anjuman materiallarida yoritilgan tarixiy jarayonlar, ma'lumotlar, chiqarilgan xulosalar, manba va adabiyotlar uchun mualliflarning o'zlari mas'ul va javobgardirlar.

Ushbu rasmlarda DFGT ingibitorining xar hil harorat va konsentratsiyalarda Fon-1 eritmadagi korroziya tezligi, to'xtatish koeffitsiyenti, sirtni to'la qoplash darajasi va himoyalash darajalari grafik ko'rinishida ifodalangan. Harorat 20-40°C oralig'ida olingan. Eng yaxshi natija 40°C haroratda, ingibitorning 150 mg/l konsentratsiyasida samaradorlik 93,08 foizni tashkil etdi [3].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, mahalliy homashyolar asosida sintez qilingan DFGT ingibitori past haroratda ham, yuqori haroratda ham metalni yuqori darajada himoyalash samaradorligini nomoyon etdi. Ayniqsa harorat 40°C ga yetganda, ingibitorning 150 mg/l konsentratsiyasida samaradorlik 93,08 foizni tashkil etdi. Bu bilan haroratning oshishi ingibitorning samaradorligiga ta'siri u qadar ko'p emasligini ko'rish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR Ro'YXATI

1. O.P.Махаммадиев., Бекназаров Х.С., Сокиева К.У., Джалилов А.Т. Сравнение ингибиторов коррозии ЭФГК, ЭФГТ, ФЛОГАРТ И ФЛЕК // Universum– 25.09.2021. – № 9(90). – С. 401-408.
2. O.P. Махаммадиев. «Маҳаллий хомашёлар асосида металл коррозиясининг олдини олувчи коррозия ингибиторларини олиш технологиясини ишлаб чиқиш» Диссертация.
3. Тошкент.: 2023 й. 56-70 б. O.P. Махаммадиев. Investigation of steel surface morphology in 3D format using an atomic force microscope// UZBEK CHEMICAL JOURNAL. o'zbekiston kimyo jurnali, 2023, №2

LYTHRUM SALICARIA O'SIMLIGINING BIOEKOLOGIIYASI, TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI VA MORFOMETRIK KO'RSATKICHLARINING QIYOSIIY TAHLILI

Muminov Ilyosbek O'rinboy o'g'li
Namangan Davlat Univresiteti
Biologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi
ORCID iD: 0009-0005-5341-9731

Annotatsiya: *Lythrum salicaria L.*- ko'p yillik o'simlik bo'lib, Yevropa, Osiyo, Afrika va Avstraliyaning mo'tadil mintaqalarida keng tarqalgan. O'zbekiston florasida ham daryo va ariq bo'ylarida, botqoq joylarda uchraydi. Ushbu maqolada *Lythrum salicaria* o'simligining tarqalgan hududning bioekologiyasi, o'simlikning morfologik ko'rsatkichlari tahlil qilingan hamda o'simlikning tibbiyotdagi ahamiyati haqida batafsil ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: *invaziv tur, POWO, IPNI, luteolin-7-glyukozid, taninlar, flovonoidlar, antidiuretik ta'sir.*

Kirish. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 20.05.2022-yildagi PQ-251-sonli "Dorivor o'simliklarni madaniy holda yetishtirish va qayta ishlash hamda davolashda ulardan keng foydalanishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari ushbu o'simlikni dorivorlik xususiyatlarni o'rganish, ularni kopaytirish kerakligini bildiradi. Ma'lumotlar yig'ish jarayonida ushbu o'simlik haqidagi o'zbek tilida maqolalar topilmadi. Asosan chet el davlatlari adabiyotlarida yoritilgan, o'zbek olimlari ham o'rganishgan faqat ilmiy ishlarini ingliz tilida nashr ettirishgan. Ushbu maqolani yozishdan maqsad faqatgina *Lythrum salicaria* o'simligining bioekologiyasi, tibbiyotdagi ahamiyati va morfometrik ko'rsatkichlarining qiyosiy tahlilini o'tkazishdan iborat emas balki, o'zbek tilida ham bu o'simlik haqida ma'lumot berish va har bir inson ulardan oson foydalana olishlari maqsad qilib qoo'yilgan.

Lythrum salicaria-Lythraceae oilasiga kiruvchi ko'p yillik o'simlik. O'zbekiston florasida asosan daryo va ariq yoqalarida, botqoq joylarda o'sadi. Hashorotlar orqali changlanadi. O'simlikning kimyoviy tarkibi flavonoidlar, taninlar va boshqa biologik faol moddalar bilan boy bo'lib, farmakologik tadqiqotlar uchun katta qiziqish uyg'otadi. Shu sababli, ushbu tur nafaqat ekologik, balki farmatsevtik ahamiyatga ham ega.

Material va metodlar: Tadqiqot 2025-yil may-avgust oylarida Namangan viloyati Chust tumani Toshqo'g'on va Mashxad qishloqlarida olib borildi. Tabiiy populyatsiyalardan 25 dan ortiq namunalar tanlab olinib morfometrik ko'rsatkichlari qayd qilindi va mavjud manbalar bilan qiyosiy tahlil qilindi. O'simlikni identifikatsiya qilishda va taksonomiyasini o'rganishda Plants of the World Online (POWO; <https://www.plantsoftheworldonline.org>), International Plant Name Index (IPNI; <http://www.ipni.org/>)

xalqaro kataloglaridan foydalandik. Morfologik ko'rsatkichlar gistogrammasi MS Excel 2010 dasturida yaratildi.

Tahlil va natijalar:

Quyidagi parametrlari o'lchandi va I.naturalist ma'lumotlari bilan taqqoslandi.

Vegetativ organlar: Poyaning balandligi (sm) o'rganilgan 25ta o'simlikning o'rtacha bo'yi 125-180smni tashkil qildi saytdagi manbaga ko'ra 1-2 metrliqi qayd etilgan. barg uzunligi va kengligi (mm): sayt manbasida barg uzunligi 3-10(sm), barg eni 5-15mm, biz o'rganan obyektimizda bargining o'rtacha uzunligi 5,2 (sm), eni 5-10 (mm)ni tashkil etdi

Generativ organlar: Obyektimizning gulpoyasining uzunligi 22(sm)ni, gulining uzunligi 13(mm) ekanligini aniqladik.(1-rasm) I.Naturalist saytida esa gullarining diametri 5-15(mm), mevasi 3-4(mm) ekanligi va bir tup o'simlik yil davomida 2.7 milliongacha urug' berishi haqida ma'lumot berilgan. Morfologik belgilari: poyasi tik shoxlangan ildiz atrofidan ko'plab poyalar hosil qiladi, to'rt qirrali, barglari poyada qarama-qarshi joylashgan nayzasimon, gullari qizg'ish binafsha rangda, 6 gulbargli, gullari asosan novdaninig uchidagi to'pgullarda va barg qo'ltiqlarida joylashgan.

1-rasm. *Lythrum salicaria* o'simligining morfologik ko'rsatkichlari.

Ekologik omillar: Tuproq namligi (%), pH darajasi, o'rtacha harorat va boshqa abiotik omillar hisobiga morfologik ko'rsatkichlarda farqlar kelib chiqdi.

1-diagramma. *Lythrum salicaria* o'simligining morfologik ko'rsatkichlar farqi.

Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib quyidagi farqlarni aniqladik: O'simlikning poyasining uzunligi i.Naturalist manbasidagi ko'rsatkichdan maksimal balandligidan 20 sm qisqa, bargining uzunligi 1,3 sm qisqaligi, bargining eni esa 2,5mm qisqa ekanligini va ushbu tafovutlar ekologik sharoitga bog'liqligini o'rgandik.

L. salicaria xalq tabobatida qo'llanilishi: Qon to'xtatuvchi vosita – barglari yaralarga qo'yiladi. Antidiareik ta'sir – qaynatmasi ichiladi.

Yallig'lanishga qarshi – efir moylari teri kasalliklarida ishlatiladi, varikozda, milk qonashida, gemaroy(bavosil) va ekzema hamda boshqa teri kasalliklarni davolashda qo'llaniladi. *Lythrum salicaria* *Candida albicans*, *Staphiilococcus aureus* hamda *Escherricha coli* bakteriyalariga qarshi antibakterial xususiyati majudligi aniqlangan(Rauha J.P, Remes S et al, 2000).

Faol moddalar: taninlar, flavonoidlar(vitexin, isovitexin, orientin, izo-orientin)va boshqalar(Suhad S and Viorica I, 2009). Bundan tashqari o'simlikda ellagitanninlar, luteolin-7-glyukozid kabi bioaktiv birikmalar mavjud bo'lib, ularning antibakterial va antioksidant ta'siri aniqlangan(Muravlyova et al., 2021).

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, *Lythrum salicaria* L. ning morfometrik ko'rsatkichlari ekologik sharoitlarga bevosita bog'liq bo'lib, Namangan viloyati Chust tumani hududida o'rganilgan populyatsiyalarda poya balandligi, barg uzunligi va eni xalqaro manbalardagi ko'rsatkichlardan biroz past ekanligi aniqlandi. Bu tafovutlar asosan tuproq namligi, pH darajasi, o'rtacha harorat kabi abiotik omillarga bog'liqligi bilan izohlanadi. *L. salicaria* o'simligining dorivorlik xususiyatlarini chuqurroq o'rganish orqali yangi fitopreparatlar ishlab chiqarish imkoniyatlari mavjud, bu esa tabiiy resurslardan oqilona foydalanish imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Suhad S. Humadi, Viorica Istudor. *Lythrum salicaria* (purple loosestrife). medicinal use, extraction and identification of its total phenolic. FARMAICA, 2009, Vol.57, 2
2. Muravlyova, D. A. (2021). Phytochemical Analysis of *Lythrum salicaria*. *Phytochemistry Reviews*, 20(3), 345-356.
3. Rauha J.P., Remes, S., Heinonen, M., Hopia, A.I., Kahkonen, M., Kujala, T.S., Pihlaja, K., Vuorela, H.J., Vuorela, P.- Antimicrobial effects of Finnish plant extracts containing flavonoids and other phenolic compounds; *International Journal of Food Microbiology*, 2000, 56: 3–12
4. Ganiev, I. M. (2020). O'zbekiston flora turlarining ekologik moslashuvchanligi. Toshkent: Fan nashriyoti.
5. Lamela M., Cadavid I., Calleja J.M., Effects of *Lythrum salicaria* extracts on hyperglycemic rats and mice; *Journal of Ethnopharmacology*, 1986, 15: 153–160
6. Khabibullaev, P. K. (2019). *Medicinal Plants of Central Asia*. Springer.
7. <https://www.inaturalist.org/taxa/61321-Lythrum-salicaria>
8. *Lythrum salicaria* L. | Plants of the World Online | Kew Science <https://share.google/7M5MUKTrbMtCn7TQO>
9. *Lythrum salicaria* | Xalqaro o'simliklar nomlari indeksi <https://share.google/67YH70Kn6mb9OU9Pi>

YUKSAK SUVO'TLARINING OQOVA SUVLARNI IFLOSLANTIRUVCHI MODDALAR DAN TOZALASH KO'RSATKICHLARI TAHLILI

Normatov Abdurahim Eminovich

FarDU tayanch doktoranti

abdurahim85normatov@gmail.com

ORCID ID: 0009-0004-5617-3258

Annotatsiya: Ushbu maqolada eyxorniya, azolla, pistiya makrofitlari yordamida neft va neft mahsulotlari bilan ifloslangan oqava suvlarni tozalash maqsadida foydalanish bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Neft mahsulotlari bilan ifloslangan oqava suvlar, suv, mexanik, kimyoviy va tozalash inshooti, xarorat °C, aktiv reaksiya (pH), azot nitritlar ($N-NO_2$), umumiy fosfor (PO_4), neft mahsulotlari, kislorodning kimyoviy istemoli, fenol, yog'-moy, sul'fatlar (SO_4), xloridlar (Cl), azot nitratlar (NO_3), ammoniy ioni (NH_4), temir (Fe), biologik usul, tozalash inshooti, neft mahsuloti, o'sish, suv inshooti.

Kirish. Barcha turdagi ishlab chiqarish jarayonlariga bevosita toza suv kerak bo'ladi. Ishlab chiqarishga jalb qilingan barcha suvlar qisman zararli yod moddalar bilan aralashadi natijada suv ifloslanib, turli zararli, zaharli yod moddalarni tutgan eritma xususiyatli oqava suvlarga o'zgaradi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Xalqaro miqyosda ko'p yillik ilmiy tadqiqotlar natijasida sanoat korxonalarini (neft va gazni qayta ishlash, kanopni qayta ishlash, mineral o'g'itlar ishlab chiqarish, biokimyo, yog'-moy ichlab chiqarish hamda qayta ishlash korxonalarini, pillachilik korxonalarini, to'qimachilik sanoati va boshqa ishlab chiqarish korxonalarini) va qishloq xo'jaligi korxonalarini (qoramollarni bo'rdoqiga boqish komplekslari, parrandachilik) va kommunal xo'jalik oqava suvlarini organo-mineral moddalar, og'ir metallar, sianidlar, neft

	usulida payvand qilinganda turli ekish oraliqdagi tutuvchanlik ko'rsatkichlarini ilmiy asoslari	
F.S. Ismailov, M.U.Karimov	Superplastifikator qo'shilgan beton qorishmalarini xossalarini o'rganish	725
A.R. Khamdamov	Comparative morphological and ecological traits of farmed and wild fish species in Fergana valley	729
G'N. Kudratov, B.J. Elmuradov	Almashgan 2-aminotiazollar va izosiyantlar ishtirokidagi selektiv mochevina hosilalarini sintezi	735
G'N. Kudratov, B.J. Elmuradov	Toluil izosiyant va mochevina orasidagi kondensatsiya reaksiyasi orqali biologik faol moddalar sintez qilish	740
P.C. Kurbanova, Sh.B. Xasanov, Z.Sh. Abdullaeva	Полуэмпирическое квантово-химическое исследование реакционной способности метгидроксibenзойной кислоты и никотинамидных лигандов	745
Sh.I. Mamatjijev	Organik dehqonchilik va organik mahsulot yetishtirish	747
D.R. Mavlyanov, G'K. Abduvoxidov, A.Sh. Samatov, Sh.B. Xojaqulov	Takroriy soya ekinidan so'ng tuproqqa har xil usulda asosiy ishlov berish va ekish oldidan erni tayyorlashda begona o'tlar bilan zararlanishi	749
O.R. Maxammadiyev	Ingibitorning fon-1 eritmadagi himoyalash darajalari	754
I.O'.Muminov	Lythrum salicaria o'simligining bioekologiyasi, tibbiyotdagi ahamiyati va morfometrik ko'rsatkichlarining qiyosiy tahlili	755
A.E. Normatov	Yuksak suvo'tlarining oqova suvlarni ifloslantiruvchi moddalardan tozalash ko'rsatkichlari tahlili	758
A.E. Normatov, L.T. Yuldoshov	Tozalash inshootida neft va neft mahsulotlari bilan ifloslangan oqova suvlarni mavsumiy xususiyatlari	761
Z.O. O'ktamova	Buxoro viloyati nozoiqlimiy vaziyatiga ta'sir qiluvchi ijtimoiy-iqtisodiy omillar	765
N.Sh. Omonov, M.M. Jo'rayev	<i>Chiqindi po'stloq sellyulozasini aminlar bilan modifikatsiyalash orqali olingan yangi ion almashinuvchilarning fizik-kimyoviy xossalari</i>	768
O.B. Oripov, F.E. Saitkulov, Z.Z. Mirvalitev, G.Z. Narmayeva	Amino-6-oksipurin va gidrazin asosida bioaktiv gidrazonlar sintezi texnologiyasi	771
A.T. Panoev	Energy saving by controlling the asynchronous motor of feed grinding installations used in agricultural enterprises by frequency converters	775
E.A. Pardayev	Ingichka tolali g'o'zani tur ichida duragaylash orqali yangi tizmalar yaratish	782
J.Sh. Poyanov	Zamonaviy landshaft-ekologik tadqiqotlarning rivojlanish tendensiyalari	784
G.I. Qoraboyeva, I.J. Jalolov	A comprehensive literature review on the composition, health benefits, and dietary applications of lichens	786
J.J. Qudratov, N.Sh. Omonov, M.M. Jo'rayev	Kationik va anionik guruhlar bilan modifikatsiyalangan chiqindi po'stloq sellyulozasining ion almashinuvchan xossalari	792
S.S. Raupova, J.N. Todjijev, N.T. Turabov	5-metil-2-metoksi-4-sulfofenilazo-2'-gidroksi-6'-naftalinsulfokislolaning dinatriyli tuzi (5mmsfagns) va uning nikel(ii) ioni bilan hosil qilgan kompleksining fizik-kimyoviy tadqiqoti hamda selektivligi	795
N.N. Raximov, N.R. Davitov	Buxoro viloyatining gidrogeologik va geoekologik holatini o'rganish va tahlil qilish	800
I. Raxmatullaev, M.M. Axadjonov, S. Mamatqulova	Ayrim ozuqa mahsulotlari tarkibidagi kalsiy miqdorini aniqlash	805

 BUXORO DAVLAT
UNIVERSITETI

1930

yil

BUKHARA
STATE
UNIVERSITY

 @buxdu_uz

 @buxdu1

 @buxdu1

 www.buxdu.uz

Tel.: (65) 221-29-14
Faks: (65) 221-27-07

E-mail: buxdu_rektor@buxdu.uz
Manzil: Buxoro shahar, M. Iqbol ko'chasi, 11-uy